

АБУ ИСО МУҲАММАД АТ-ТЕРМИЗИЙ – МАНГУЛИККА
ДАҲЛДОР СИЙМО

Примова Фотима Абдурахимовна,

ф.ф.н., доцент, Самарқанд Давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик
ва биотехнологиялари университетининг Тошкент филиали ўқитувчиси.

Primovafatima1958@gmail.com

Аннотация: тўғри (саҳиҳ) ҳадисларни аниқлаш ва жамлаш борасида илк қадамларни ташлаган инсон ҳалифа Умар ибн Абдулазиз бўлиб, у жойлардаги ўз ноибларига Муҳаммад алайҳиссаломнинг ҳадисларини тўплашга амр қилади. Шу тариқа биринчи ҳадис китобини Ибн Шихоб аз-Зухрий ёзади. Шундан кейин кўплаб ҳадис тўпламлари тасниф этилади. Аммо улар тартибга солинмаган, бобларга ажратилмаган, айрим чалкашликларга йўл қўйилган ҳадислар эди. Биринчи мукамал саҳиҳ ҳадис тўпламини маҳшур муҳаддис, юртдошимиз Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий яратади. Кейинчалик унинг ишини шогирди Абу Исо Муҳаммад ат-Термизий давом эттиради. Мазкур мақолада Исо ат-Термизийнинг ҳаёт йўли, ижодий фаолияти тўғрисида сўз юритилади.

Калит сўзлар: саҳиҳ, тўғри ва ишонарли ҳадислар, заиф ва иллатли ҳадислар, Термизий, ҳадис илми, муҳаддис, “сунан” йўналиши, фикҳий мазҳаблар, диний масалалар, инсон руҳияти, ахлоқ-одоб, илму ҳикмат, маънавий мерос.

Тарихдан маълумки, милоддан аввалги I минг йилликнинг бошларида Ўрта Осиё ҳудудларида илк давлатчилик уюшмалари вужудга
Vol. 3. Issue 1

келган. Хусусан, ушбу ҳудудда милоддан аввалги IX-VIII асрларда Бактрия давлати пайдо бўла бошлайди. Қадимги Бактрия географик жиҳатдан шимолда Ҳисор, шарқда Помир, жанубда Ҳиндикуш тоғлари, ғарбда Ҳерируд ва Мурғоб дарёлари билан чегараланган. Ҳозирги Ўзбекистон ва Тожикистоннинг жануби, Афғонистоннинг шимолий вилоятларини ўз ичига олган қадимги Бактрия давлатининг қоқ ўртасида, айтиш жоиз бўлса, юрагида Термиз аҳоли яшаш манзилгоҳи вужудга келган.

“Термиз сўзи форсча “тара-маитҳа” – ўтиш жойи деган маънони англатади. Термиз тарихи 2500 йилдан ошиқ бўлиб, мамлакатимиздаги энг кўхна тарихий масканлардан биридир. Термиз шаҳри ва унинг атрофида бир қанча динларга оид меъморий обидалар сақланиб қолган. Жумладан, ҳудудда Зардуштийлик, Буддизм ва Ислом динига тааллуқли обидалар мавжуд”¹.

Сурхон воҳаси, хусусан, Термиз шаҳри азалдан илм-фан ва маданият бешиги бўлиб келган. Қадимда бу шаҳар Самарқанд ва Бухорони Балхнинг ўтмишдаги илм марказлари билан боғлаб турган.

Тарихий манбаларда Термизни Имом Аъзамнинг ватани сифатида қайд этиш ҳолатлари ҳам учрайди. Бу эса Термизнинг Ислом билан боғлиқ илк тарихини ўрганиш ва баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. “Наҳаъий деди: “Бизга Сулаймон ибн Робийъ ривоят қилди ва деди: “Ҳорис ибн Идриснинг шундай деганини эшитганман: “Абу Ҳанифанинг асли Термиздан”².

Бу бежиз эмас, алтатта, чунки Имоми Аъзам Абу Ҳанифа раҳимахуллоҳ ҳазратларининг бобоси асли Кобулдан бўлиб, бир қанча шаҳарларда, жумладан, Термизда ҳам бир муддат яшаган, кейинчалик Кўфада ўрнашиб қолган эди. Шу боис айрим тадқиқотчилар томонидан фикҳ илмининг

¹ Саидов С. “Сурхон тонги” газетаси, 2024 йил 10 январь, 2 (17883)-сони.

² Чўтматов Ж. Термизнинг безавол қалбалари ёхуд Термиз тарихи. –Тошкент: Янги нашр, 2017й., 216-бет.

пешволаридан бири бўлмиш Имоми Аъзам Абу Ҳанифа раҳимахуллох номини Термиз шаҳри билан боғлашади.

Умумун олганда, Термизда кўплаб алломалар етишиб чиққан. Бу диёрда туғилиб, “Термизий” тахаллуси билан ижод қилган алломанинг сони баъзи манбаларда юздан, баъзиларида икки юздан ортиқ эканлиги таъкидланиши ҳам фикримизнинг далилдир. Улар ҳадис, фикх, тилшунослик, шеърят, тарих ва тасаввуф каби йўналишларда ноёб асарлар яратган. Чунончи Ҳаким Термизийнинг илмий қарашлари мусулмон оламида ҳозирги кунда ҳам юксак эътирофларга сазовор бўлаётган бўлса, Исо Термизий ҳадис илмидаги бебаҳо асарлардан бири ҳисобланган “Сунани Термизий” орқали илм-фан ривожига улкан ҳисса қўшган. Муқаддас ислом дини теран ғояларининг мумтоз тарғиботчилари Ҳаким ат-Термизий, Абу Бакр Варроқ Термизий, Юсуф Ҳаёт Термизий, Муҳаммад ибн Ҳомид Термизий, Абул Музаффар Термизий, Сайид Бурхонуддин Ҳусайн Термизий, мусулмон оламида шухрат қозонган “Сихоҳи ситта” (“Олтита ишончли ҳадис” китоби)нинг муаллифларидан бири Имом Абу Исо ат-Термизий шулар жумласидандир.

Термизий алломалар нафақат диний илмлар борасида, балки фалсафа, шеърят, рассомлик, астрономия каби соҳаларда ҳам сермахсул ижод қилганлар. Жумладан, X аср Термиз адабий муҳитининг фаол намоёндаларидан бири, моҳир ҳажвиянавис Мунжик Термизий Шарқ шеъряти ривожига катта ҳисса қўшган бўлса, асли термизлик Мир Сайид Али Термизий Шарқ миниатюра санъати ривожига янгича маъно-мазмун бахш этган кўп сонли дурдона асарлар муаллифидир. Хожа Самандар Термизийнинг “Дастур ул-мулук” асари эса ҳукмдор ва сарой мулозимлари учун ўзига хос йўриқнома ҳисобланади.

Термизий тахаллуси билан ижод қилганлар орасида Имом Абу Исо Муҳаммад ибн Исо аз-Заҳҳок ас-Суламий ал-Буғий ат-Термизий роҳимахуллох алоҳида ажралиб туради. Ул зот Мовароуннаҳрнинг машҳур

муҳаддисларидан бўлиб, хижрий 209 (милодий 824) йили Термиз яқинидаги Буғ қишлоғида таваллуд топган. Имом Исо ат-Термизий ислом динининг пешволаридан бири Варроқ Термизийнинг жияни бўлиб, у улуғ муҳаддис, етук олим Имом Бухорий, Имом Муслим, Абу Довуд каби машхур алломалардан сабоқ олган, уларнинг эътирофида сазовор бўлган. Термизийнинг энг ҳурматли устози Имом Бухорий бўлиб, “Сунан ат-Термизий” асарида Бухорий номи 114 марта қайд этилган. Имом Бухорий ҳам Термизийни юксак қадрлаб, “Ал-жомеъ ас-саҳиҳ” китобида унинг иккита ҳадисини ривоят қилган.

Тадқиқотчилар Абу Исо Термизийнинг миллати ва шажараси борасида ҳам турли фикрларни илгари суришади. Баъзи манбаларда уни форсий десалар, айримларида арабий деб атайдилар. Шажараси борасида ҳам турли қарашлар мавжуд, жумладан, “Г.Ҳ.Жюнболл “Ислом энциклопедияси”да алломанинг тўлиқ исмини “Муҳаммад ибн Исо ибн Савра” сифатида қайд этган. Абдул Мавжуд, Шамсаддин Муҳаммад ибн Аҳмад аз-Заҳабий ва Ибн Касир “Муҳаммад ибн Исо ибн Савра ибн Мусо ибн аз-Заҳҳоқ” номи олимнинг асл нисбаси эканлигини таъкидлаган. 1993 йилда нашр қилинган “Ислом энциклопедияси” китобида А.Ж.Венсинк томонидан “Муҳаммад ибн Исо ибн Савра ибн Шаддод” Термизийнинг шажараси эканлиги даъво қилинган. Инглиз олими Жамес Робсон эса “Муҳаммад ибн Исо ибн Савра ибн Шаддод ибн аз-Заҳҳоқ” бўлиши керак, деб тахмин қилган. XIV асрнинг муҳим манбаларидан бири Ибн Касирнинг “Ал-Бидоя ван-нихоя” асарида Термизийнинг нисбаси “Муҳаммад ибн Исо ибн Савра ибн Шаддод ибн Исо” тарзида ишлатилган. Нидерландиялик олим Лейн Андрю ва туркиялик тадқиқотчи Фуат Сезгин аллома учун “Муҳаммад ибн Исо ибн Саҳл” номидан фойдаланишни маъқул кўрган. Шунингдек, “Муҳаммад ибн Исо ибн Саҳл ибн Савра” номини Рушди Абу Шабана ўз асарида Термизийнинг ҳақиқий исми сифатида ишлатган. Бугунги кунда илмий жамоатчилик

томонидан тан олинган шакли эса “Муҳаммад ибн Исо ибн Савра ибн Мусо ибн аз-Заҳҳоқ Абу Исо ас-Сулламий аз-Зарийр ал-Буғий ат-Термизий”дир³.

Улуғ ватандошимиз – Абу Исо Муҳаммад Ат-Термизий ўзининг “Сунани Термизий” китоби билан машҳурликка эришади. Ҳижрий 260-270 йилларда ёзилган бу китоб “Ал-жомий ас-саҳиҳ” (“Ишонарли тўплам”), “Ал-жомий ул-кабир” (“Катта тўплам”) ёки “Саҳиҳи Термизий” номлари билан ҳам машҳур бўлиб, “Олти саҳиҳ”нинг тўртинчиси ҳисобланади. Ундаги ҳадислар имомнинг Миср, Хуросон, Ироқ, Шом, Ҳижоз юртларида, Макка ва Мадина шаҳарларига қилган сафарларидаги илмий изланишлари натижасида вужудга келган. Шунини таъкидлаш жоизки, у ҳадис тўплаш учун қилган сафарлари давомида Аҳмад ибн Ҳанбал ва Абу Довуд каби ўз даврининг машҳур олимлари билан учрашган ва улардан сабоқ олган.

“Ҳазрати Имом Ат-Термизий ҳадис илмида “сунан” йўналишига асос солган муҳаддислардан бири бўлгани учун бу китоб, асосан, “Сунани Термизий” номи билан шуҳрат қозонган”⁴.

Биламизки, ҳижрий III аср илми ҳадис учун олтин давр ҳисобланади. Негаки, шу вақтда ҳадис таълиф этиш борасида “муснад”, “саҳиҳ”, “сунан” каби бир қанча йўналишлар вужудга келди. “Муснад” йўналишида тасниф этилган тўпламларда турли мавзудаги ҳадислар бир жойда келтирилиб, улар ҳадис ривоят қилувчи саҳобаларнинг ислом динини қабул қилган вақтига кўра, ёки алифбо тартибида жойлаштирилган. Абдуллоҳ ибн Мусо, Имом Аҳмад ибн Ҳанбалнинг ҳадис китоблари ана шу йўналишга мансубдир.

“Саҳиҳ” йўналишига буюк муҳаддис Имом Бухорий асос солган. Бу йўналишда таълиф этилган тўпламларга фақат тўғри, ишонарли ҳадислар киритилган.

³ Каримов Н. Абу Исо Термизий илмий меросининг Европада ўрганилиши. SHARQSHUNOSLIK/ВОСТОКОВЕДЕНИЕ/ORIENTAL STUDIES 2018 й., № 2, 111-бет.

⁴ Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийнинг “Сунани Термизий” ҳадис тўплами, I жилд Таржимон: Мирзо Кенжабек. –Тошкент “Адолат”, 1999 й., 2-бет.

“Сунан” йўналишидаги тўпламларга эса тўғри, ишонарли ҳадислар билан бир қаторда “заиф” ҳадислар ҳам келтирилган. Абу Довуд, Исо ат-Термизий, ан-Насоий, Ибн Можанинг муаллафотлари ана шу йўналишга мнсубдир”⁵.

Исо ат-Термизийнинг “Сунани Термизий” китоби 42 бобдан иборат бўлиб, унда 3956 та ҳадис жамланган. Мазкур китобда саҳих, яъни тўғри ва ишонарли ҳадислар билан бир қаторда заиф ва иллатли ҳадисларни ҳам зикр қилиб, уларнинг заифлик сабабларини баён қилган. Китоб ёзиб тугатилгач, имом ҳазратлари уни таҳлил қилиш ва баҳолатиш мақсадида Ироқ ва Хуросон уламоларига тақдим этади ва уларнинг хайрихоҳлигига эришади. Шундан сўнггина муаллиф “кимнинг уйида мана шу китоб бўлса, ўша уйда Пайғамбар сўзлаётгандек бўлади”, дея хитоб қилади.

Биламизки, мусулмонлар оламида кенг тарқалган, шогирдлари ва орқасидан эргашувчилари кўп бўлган уламолар фикҳий мазҳаб соҳиблари, деб тан олинган. Шулардан тўрттаси бутун дунёга машҳур бўлганлар ва уларнинг мазҳаблари мусулмонлар томонидан расмий фикҳий мазҳаблар, деб тан олинган. Булар Ҳанафий мазҳаби, Шофеъий мазҳаби, Моликий мазҳаби, Ҳанбалий мазҳабидир.

Ер юзи мусулмонларининг асосий кўпчилиги, хусусан, туркий халқлар ҳам ҳазрати Имоми Аъзам мазҳабларига риоя қилади. Исо ат-Термизийнинг “Сунани Термизий” китобида эса худди ана шу мазҳаб жиҳатлари эътиборга олинган. Ҳанафий мазҳабининг фикр-қарашларини Имом Ат-Термизий “Куфа аҳли”⁶нинг фикр-қарашлари тарзида баён қилганлар.

⁵ Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ҳадис, 1-жилд, Қомус бош таҳририяти, – Тошкент, 1991 й., 4-бет.

⁶ Куфада Али ибн Абу Толиб, Саъд ибн Абу Ваққос, Абдуллоҳ ибн Масъуд, Аммор ибн Ёсир, Абу Мусо Ашъарий, Салмон Форисий каби улуғ саҳобалардан сўнг Саид ибн Жубайр, Иброҳим Наҳаъий, Ҳаммод ибн Сулаймон каби издошлари, жумладан, улуғ имом, мазҳаб соҳиби Абу Ҳанифалар истиқомат қилган.

“Таркибий жиҳатдан асар қуйидаги бобларга бўлинади. Ундан таҳорат, салот (намоз), закот, рўза, ҳаж, жаноза, никоҳ, эмизиш, талоқ, савдо-сотик, козилик аҳкомлари, товон тўлаш, меъёр, сайд, қурбонлик, назр-нузур, иймон, сийратлар, жиҳод, кийим-кечак (либос), таомлар, ичимликлар (ал-ашриба), хайр-эҳсон ва саховат, табобат, фарзлар, васиятномалар, хайрихоҳлик ва тақдир, хуружу фитналар, башоратлар, шаҳодатлар, зоҳидлар, жаннат ва жаҳаннам сифатлари, илм, изн сўраш, одоб ва ахлоқ, масаллар, Қуръон фазилатлари, қироат, тафсир, дуолар, маноқиб (фазилат)лар, иллатлар ҳақидаги боблар келтирилган”⁷.

Ватандошимиз Исо Термизийнинг маънавий мероси, жумладан, “Суннани Термизий” асари асрлар давомида олиму фузалоларга дастурил амал бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Ундаги инсоф ва адолат, инсонпарварликни тарғиб этувчи ғоялар ҳозирги мураккаб давримизнинг кўплаб ахлоқий-маънавий масалаларни ҳал этишда ҳам муҳим аҳамият касб этиши билан эътиборга молик бебаҳо илмдир.

Имом Термизийнинг “Сунан” асари бобларга бўлинган. Бу ҳам бир илм. Асардаги фикҳ – ҳуқуқшунослик масалалари ҳам бир илм. Саҳиҳ билан сақим (касал, саҳиҳмас)ни ажратувчи илал (иллатлар, сабаблар)ни айтиши ҳам бир илм. Уларнинг ўртасидаги ҳадис турларини зикр этиш ҳам бир илм. Ровийларнинг номлари ва лақаблари ҳам алоҳида бир илм... Унда келтирилганларнинг ҳаммаси ижмой илм турларидир. Аммо тафсилийси жуда ҳам кўп. Хуллас, бу асарнинг қимматли жиҳатлари мажмуалар тўпламидир, - дейди ҳадис, тафсир, тилшунослик, тарих, адабиёт, фикҳ ва бошқа кўплаб илм соҳаларининг моҳир билимдони бўлган қомусий олим Абдурахмон ибн Абу Бакр Жалолиддин⁸.

⁷ Уватов У.М., Усмонов И.С. Термизлик икки аллома. –Тошкент, 2022 й., 27-бет.

⁸ Ҳожи Халифа. Кашф аз-зунун. 1-жилд. –Байрут: Дор эҳё ат-турос ал-арабий, 2004 й., 375-бет.

Умуман олганда, Исо ат-Термизий ўндан ортиқ асарлар яратди. Муаллифнинг йирик асарларидан яна бири “Аш-Шамоилян-набавиййа” (“Пайғамбарнинг алоҳида фазилатлари”)дир. Бу асар “Аш-Шамоил Муҳаммадиййа”, “Аш-Шамоил фи шамоил ан-набий саллоллоху алайҳи вассаллам” каби номлар билан ҳам аталади. Шунингдек, Исо ат-Термизий “Ал-илал фи-л-ҳадийс” (“Ҳадислардаги оғишишлар”), “Рисола фи-л-хилоф ва-л-жадал” (“Ҳадислардаги ихтилоф ва баҳслар ҳақида рисола”), “Ат-тарих” (“Тарих”), “Китоб аз-зуҳд” (“Тақво ҳақида китоб”), “Китоб ул-асмо ва-л-куна” (“Исмлар ва лақаблар ҳақида китоб”) каби қимматли ва ноёб китоблар муаллифи ҳамдир.

Имом ат-Термизий ўз китобларини аввал бобларга бўлган ҳолда тартиб бериб, сўнгра тарожумларни ал-Бухорий олдин кўллаган услуб ва маслакларга таяниб таълиф (бирор асарни ёзиш, ижод қилиш, китобга тартиб бериш) этган.

Юксак даражада тақводор, соф исломий тартиб-қоидаларга қаттиқ амал қиладиган, ҳар қандай шубҳали нарсалардан узоқ юрадиган, эътиқоди ва орномусини ҳар қандай нопок нарсалардан тоза сақлайдиган, диёнатли, покиза бир инсон, юксак билим соҳиби сифатида тарих саҳифаларидан ўрин олган Абу Исо ат-Термизийнинг диний масалалар, инсон руҳияти, ахлоқ-одоб, илму ҳикмат борасида берган қимматли фикрлари бугунги кунимизда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Негаки, унинг соф ислом таълимоти акс этган асарларида зўравонлик, хунрезлик, бузуқлик каби иллатлар қораланиб, маънавий баркамоллик ғоялари тараннум этилади.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Абу Исо ат-Термизий меросини чуқур ўрганиш, унинг бой маънавий меросини ёшлар онгига сингдириш, ул зотнинг ҳаёт йўлларида, илм мақсадидаги саъй-ҳаракатларидан ибрат олиш, маънан етук, ахлоқан баркамол авлодни тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

Муҳаммад пайғамбар (соллаллоҳу алайҳи ва саллом)нинг ўн минглаб ҳадисларини ёддан билган энг кўзга кўринган муҳаддислардан бири бўлган Исо ат-Термизийнинг ҳижрий 279-йилда вафот этади. Аммо у ўзининг ўлмас асарлари билан бугунги кунда ҳам яхшилик уруғини сепиб юрибди. Дарҳақиқат, бундай инсонлар доимо мангуликка даҳлдор бўлиб қоладилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Саидов С. “Сурхон тонги” газетаси, 2024 йил 10 январь, 2 (17883)-сони.
2. Чўтматов Ж. Термизнинг безавол қалъалари ёхуд Термиз тарихи. – Тошкент: Янги нашр, 2017 йил.
3. Каримов Н. Абу Исо Термизий илмий меросининг Европада ўрганилиши. SHARQSHUNOSLIK/ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ/ORIENTAL STUDIES 2018, № 2, 111-бет.
4. Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийнинг “Сунани Термизий” ҳадис тўплами, Таржимон: Мирзо Кенжабек. –Тошкент “Адолат”, 1999 йил.
5. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ҳадис, 1-жилд, Қомус бош таҳририяти, –Тошкент, 1991 йил.
6. Уватов У.М., Усмонов И.С. Термизлик икки аллома. –Тошкент, 2022 йил.
7. Ҳожи Халифа. Кашф аз-зунун. 1-жилд. –Байрут: Дор эҳё ат-турос ал-арабий, 2004 йил.

